

ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АКАДЕМИЧЕСКУЮ СРЕДУ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Кариев Адлет Дюсембаевич

канд. пед. наук, ассоциированный профессор кафедры начального образования,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая, г. Алматы, Казахстан,
пр. Достык, 13

<https://orcid.org/0000-0002-7789-9080> ORCID

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11075095>

***Аннотация.** В работе рассмотрены направления внедрения искусственного интеллекта (далее ИИ) в образовательный процесс высшего учебного заведения. Проанализированы три основные направления использования технологии ИИ: системы, ориентированные на преподавателя высшего учебного заведения; системы, ориентированные на студента; системы, ориентированные на организацию образовательного процесса в целом. Проанализировано, что ИИ является вспомогательным, но ценным инструментом, который может выполнять и совершенствовать значительное количество рутинных операций и помогать в организации эффективного учебного процесса.*

***Ключевые слова:** высшие учебные заведения, образовательный процесс, искусственный интеллект, информационно-коммуникационные технологии.*

В последние годы отечественная система высшего образования испытывает постоянные изменения, которые обусловлены необходимостью интеграции в мировое образовательное пространство, повышением конкурентоспособности казахстанских учебных заведений на международной арене, требованиями работодателей к уровню подготовки специалистов и общими социально-экономическими изменениями. Современное образование превращается в открытую систему, имеющую сложную структуру и выполняющую две основные функции: создает условия для обучения и приобретения знаний и формирует ценностные ориентиры будущего специалиста.

Среди факторов, влияющих на специфику современного высшего образования, стоит выделить, прежде всего, цифровизацию. Широкое использование информационно-коммуникационных технологий приводит к возникновению новых форматов образовательного процесса, внедрению новых инновационных методик и моделей педагогического взаимодействия. Кроме того, внедрение современных информационных технологий меняет сам процесс трудовой деятельности, возникают новые профессии, создаются новые рабочие места, которые требуют от специалистов новых знаний и навыков, новых результатов образования. В связи с этим возникает потребность внедрения в образовательный процесс самых последних достижений науки, в том числе и искусственного интеллекта (ИИ).

Цель исследования – определить и охарактеризовать основные направления внедрения искусственного интеллекта в систему высшего образования.

Для реализации данного исследования применялись такие *методы*: анализ и обобщение научной литературы по теме исследования; изучение и осмысление опыта использования искусственного интеллекта в образовании.

В целом использование технологии ИИ в системе высшего образования можно анализировать по трем направлениям:

- системы, ориентированные на преподавателя высшего учебного заведения;
- системы, ориентированные на студента;
- системы, ориентированные на использование искусственного интеллекта в образовании в целом [1].

Технологии ИИ, ориентированные на преподавателей университетов, используются для поддержки преподавателей и снижения их нагрузки путем автоматизации таких задач, как администрирование, оценивание, обратная связь, обнаружение плагиата и т.д. Использование искусственного интеллекта в работе преподавателя можно разделить на два неравнозначных, но взаимосвязанных направления. Первое связано с использованием ИИ для организации образовательного процесса, второе – с самим образовательным процессом, с изменением взаимоотношений между преподавателем и студентом. Первое направление значительно легче для использования алгоритмов искусственного интеллекта и аналогично его применению в сферах, связанных с автоматизацией шаблонных действий и процессов. Второе направление развивается и внедряется гораздо медленнее, так как должно имитировать живое креативное общение между студентами и преподавателями. При этом развитие и внедрение первого направления положительно влияет на второе.

J. Klutka и др. утверждают, что ИИ может справиться с множеством рутинных функций, которые сейчас выполняют преподаватели и администраторы учебных заведений, освободив их для решения более сложных проблем и общения со студентами на более глубоких уровнях. Таким образом, появляется возможность для новой роли преподавателя университета, деятельность которого будет ориентирована на формирование навыков и умений студентов [2]. Однако, как показывают исследования, пока это утверждение остается слишком оптимистичным. Многие аспекты этого связаны с тем, что большинство разработок искусственного интеллекта для обучения, образования и исследований делаются программистами, а не учителями [3]. То есть эти системы создаются и развиваются, исходя не из потребностей образовательного процесса, а из возможностей и видения разработчиков технологий ИИ.

Сегодня в странах Европы технологии искусственного интеллекта широко используются для проверки ответов студентов в опросах обратной связи [4]. Это позволяет экономить до 80% человеческих усилий (примерно две недели работы преподавателя) по сравнению с выполнением этой работы вручную.

Также перспективно использование системы прокторинга, которая способна анализировать поведение студента во время дистанционного контроля знаний: частота отвода взгляда от монитора, попытка сменить вкладку в браузере, наличие посторонних лиц или голосов и т.д. [5].

Анализируя системы искусственного интеллекта можно сказать, что уже сейчас они могут достаточно эффективно использоваться для:

1. Обеспечения обратной связи преподавателей и студентов;
2. Мониторинга успеваемости каждого студента;
3. Оценки знаний и умений студентов, что позволяет педагогу «подстроить» процесс обучения под их уровень подготовки;
4. Использования интеллектуальных наставников для предоставления образовательного контента;

5. Специализированной поддержки и повышения осведомленности о пробелах в знаниях, что позволит преподавателям более результативно обучать с помощью персонализированного и адаптивного обучения;

6. Анализа динамики аудиторной и вовлечения студентов, что помогает выявлять студентов группы риска в режиме реального времени, позволяя своевременно вмешиваться.

Искусственный интеллект в настоящее время используют в качестве личного помощника при написании и анализе текстов, в изучении иностранных языков, в организации рабочего времени и т.д. На данный момент достаточно активно студенты используют сервисы для работы с текстом, что позволяют создавать контент на основе искусственного интеллекта. Наиболее распространенными в системе современного образования являются системы ИИ, которые способны интерпретировать язык, анализировать эмоциональный фон предложений и автоматически, без потери смысла, переводить на другие языки; личные рекомендации, что на основе предыдущего опыта пользователя и его друзей, помогают студентам совершать оптимальный выбор как образовательных программ, так и друзей, преподавателей, профильной литературы и т.д. Еще одним путем использования ИИ является организация обучения, основанная на методе проб и ошибок – это довольно эффективный прием для закрепления навыков, так как в этом процессе отсутствуют четкие инструкции, студент интуитивно ищет наиболее эффективные пути решения проблемы.

Системы искусственного интеллекта способны удовлетворить один из основных запросов ЮНЕСКО в системе образования – доступность образования для всех. Уже давно существуют программы, которые преобразуют устную речь в текст, что очень актуально для людей с плохим зрением (например, платформа Dragon Anywhere).

Искусственный интеллект имеет все средства для того, чтобы сделать процесс обучения студента персонализированным и адаптивным. Адаптивное обучение предполагает подбор учебного контента в соответствии с потребностями каждого студента с разным уровнем подготовки, с возможностью отслеживать прогресс в обучении и изменять его траекторию в зависимости от результатов. ИИ учитывает методологию и темпы усвоения материала, потребности каждого студента, его личные интересы и предпочтения, подбирает задания возрастающей сложности. Персонализация обучения успешно реализована в системе Thinkster. Пользователи платформы проходят тестирование, после чего ИИ выдает ориентировочный план обучения.

Технологии ИИ позитивно влияют и на сферу воспитания, используя функции мониторинга и контроля. Так, приложение для смартфонов Bark от Google обеспечивает набор инструментов для воспитания детей в цифровую эпоху. Оно может «наблюдать» платформы обмена данными и электронными письмами, социальные сети, YouTube и другие сервисы, популярные среди подростков, с целью выявления признаков буллинга, киберугроз, депрессии, суицидальных мыслей и т.д.

Третье важное направление использования искусственного интеллекта в системе высшего образования – администрирование образовательных процессов. Так, компания Factspar Analytics Inc. предлагает решения для целого комплекса задач, автоматизируя такие процессы, как: адаптация студентов; оценивание знаний; отслеживание пропусков; ведение отчетности и аудит; разнообразные офисные задачи (сертификация образовательных программ, сертификация преподавателей, оплата труда и т.д.)

Несмотря на указанное выше, на данный момент использование технологии ИИ в системе высшего образования не вывело последнюю на качественно новый уровень. ИИ еще не помогает в развитии навыков высшего порядка и критического мышления студентов, решении проблем, креативности и управлении знаниями. ИИ – это вспомогательный, но ценный инструмент, который может выполнять и совершенствовать большое количество различных операций, проводимых в университете, помогать в организации эффективного учебного процесса и построении необходимых коммуникаций.

Вместе с тем, следует отметить, что перспективные направления использования ИИ в высшем образовании не ограничиваются вышеуказанным. В целом, многие вопросы взаимодействия искусственного интеллекта с системой высшего образования требуют дальнейших исследований. Как должен изменяться процесс обучения в новых условиях? Какой акцент должны делать профессора в обучении? О формировании тех компетенций, которых нет у роботов и ИИ: креативность, умение работать в команде, лидерские качества. Или о обучении студентов лучшему взаимодействию с искусственным интеллектом, возможным формам сотрудничества специалиста и ИИ в решении общих проблем. Для последнего необходимо лучше понять возможности ИИ-мышления, «другую логику» взаимодействия учителя с искусственным интеллектом, чем с коллегами.

REFERENCES

1. Baker T., Smith L. Educ-AI-tion rebooted? Exploring the future of artificial intelligence in schools and colleges. Retrieved from Nesta Foundation website. [Электронный ресурс]. URL: https://media.nesta.org.uk/documents/Future_of_AI_and_education_v5_WEB.pdf.
2. Klutka J. et al. Artificial Intelligence in Higher Education: Current Uses and Future Applications. – Louisville: Learning house, 2018.
3. Zawacki-Richter O., Marín V.I., Bond M., Gouverneur F. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? // International Journal of Educational Technology in Higher Education. – 2019. – № 1. – doi: 10.1186/s41239-019-0171-0.
4. Nawaz Raheel, Quanbin Sun, Matthew Shardlow, Georgios Kontonatsios, Naif R. Aljohani, Anna Visvizi, Saeed-Ul Hassan Leveraging AI and Machine Learning for National Student Survey: Actionable Insights from Textual Feedback to Enhance Quality of Teaching and Learning in UK’s Higher Education // Applied Sciences. – 2022. – № 1. – p. 514. – doi: 10.3390/app12010514.
5. Абыканова Б.Т. и др. Системы на основе искусственного интеллекта в педагогическом образовании: возможности и последствия // Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. – 2024. – Т. 71. – №. 4. – С. 59-72.